

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗМЕНЕНИЕ В ТИМУСЕ У НАВОРОЖЁННЫХ УМЕРШИХ ОТ АССОЦИИРОВАННЫХ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, доцент, Кафедра патологической анатомии с курсом секционной биопсии, Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18,
Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Очилов Сардор Абдуганиевич

Магистр резидент кафедры патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261391>

АННОТАЦИЯ: Ассоциированные вирусные пневмонии у новорождённых остаются одной из ведущих причин высокой неонатальной летальности. Особое значение в патогенезе данной патологии принадлежит изменениям центральных органов иммунной системы, в частности тимуса, играющего ключевую роль в формировании Т-клеточного иммунитета. Целью настоящего исследования явилось изучение морфологических изменений в тимусе у новорождённых, умерших от ассоциированных вирусных пневмоний. Материалом исследования послужили образцы тимуса новорождённых с клинико-морфологически подтверждённой вирусной пневмонией. Применялись стандартные гистологические методы окраски гематоксилином и эозином, а также метод Ван-Гизона с последующим морфометрическим анализом. В результате исследования выявлены выраженные признаки акцидентальной инволюции тимуса, характеризующиеся резким снижением плотности тимоцитов в корковом слое, усилением апоптотических и некротических процессов, дезорганизацией эпителиально-ретикулярного каркаса. В мозговом слое отмечались относительное преобладание эпителиальных элементов, структурная перестройка и деструкция телец Гассала, а также выраженные интерстициальные и периваскулярные фиброзные изменения, особенно чётко визуализируемые при окраске по Ван-Гизону.

Выявленные морфологические изменения свидетельствуют о глубоком функциональном истощении тимуса, что приводит к выраженной иммунодепрессии и способствует тяжёлому, генерализованному течению вирусной инфекции с летальным исходом. Полученные данные подчёркивают значимость морфологического анализа тимуса для углублённого понимания патогенеза ассоциированных вирусных пневмоний у новорождённых.

Ключевые слова: тимус; новорождённые; ассоциированная вирусная пневмония; морфологические изменения; акцидентальная инволюция; корковый слой; мозговой слой; фиброз; метод Ван-Гизона; иммунодепрессия.

MORPHOLOGICAL CHANGE IN THE THYMUS IN NEWBORNS WHO HAVE DIED FROM ASSOCIATED VIRAL PNEUMONIA

Ismailov Jasur Mardonovich ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy with a Sectional Biopsy Course, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Ochilov Sardor Abduganiyevich

Master resident of the Department of Pathological Anatomy of Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

ANNOTATION: Associated viral pneumonia in newborns remains one of the leading causes of high neonatal mortality. Changes in the central organs of the immune system, particularly the thymus, which plays a key role in the formation of T-cell immunity, are of particular importance in the pathogenesis of this pathology. The purpose of this study was to study the morphological changes in the thymus in newborns who died from associated viral pneumonia. The study material was a sample of the thymus of newborns with clinically and morphologically confirmed viral pneumonia. Standard histological methods of staining with hematoxylin and eosin, as well as the Van Gieson method with subsequent morphometric analysis, were used. As a result of the study, pronounced signs of accidental involvement of the thymus were identified, characterized by a sharp decrease in the density of thymocytes in the cortical layer, an increase in apoptotic and necrotic processes, and the disorganization of the epithelial-reticular framework. In the medullary layer, a relative predominance of epithelial elements, structural restructuring and destruction of Gassal cells, as well as pronounced interstitial and perivascular fibrous changes, especially clearly visible when stained according to Van Gieson, were noted.

The identified morphological changes indicate a deep functional exhaustion of the thymus, leading to pronounced immunodepression and contributing to a severe, generalized course of the viral infection with a fatal outcome. The obtained data emphasize the importance of morphological analysis of the thymus for a deeper understanding of the pathogenesis of associated viral pneumonia in newborns.

Keywords: thymus; newborn; associated viral pneumonia; morphological changes; accidental involvement; cortical layer; medullary layer; fibrosis; Van Gieson method; immunodepression.

**АССОЦИАЦИЯЛАНГАН ВИРУСЛИ ПНЕВМОНИЯДАН ВАФОТ ЭТГАН ЧАҚАЛОҚЛАР
ТИМУСИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР.**

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, доцент, Самарқанд давлат тиббиёт университети, Секцион биопсия курси билан патологик анатомия кафедраси. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Очилов Сардор Абдуғаниевич

Магистр Самарқанд давлат тиббиёт университети патологик анатомия кафедраси резиденти, Самарқанд, Ўзбекистон.

АННОТАЦИЯ: Янги туғилган чақалоқларда ассоциацияланган вирусли пневмониялар юқори неонатал ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу патологиянинг патогенезида иммунитет тизимининг марказий аъзоларидаги, хусусан, Т-хужайрали иммунитетнинг шаклланишида асосий роль ўйнайдиган тимусдаги ўзгаришлар алоҳида аҳамиятга

эга. Тадқиқотнинг мақсади ассотсирланган вирусли зотилжамдан вафот этган чақалоқларда тимусдаги морфологик ўзгаришларни ўрганишдан иборат. Тадқиқот материали сифатида клиник-морфологик тасдиқланган вирусли пневмония билан туғилган чақалоқларнинг тимус намуналари олинган. Гематоксилин ва эозин билан бўяшнинг стандарт гистологик усуллари, шунингдек, кейинчалик морфометрик таҳлил билан Ван-Гизон усули қўлланилди. Тадқиқот натижасида тимуснинг аксидентал инволюциясининг яққол намоён бўлган белгилари аниқланди, улар пўстлок қаватида тимотситлар зичлигининг кескин пасайиши, апоптотик ва некротик жараёнларнинг кучайиши, эпителиал-ретикуляр каркаснинг дезорганизацияси билан тавсифланади. Мия қаватида эпителиал элементларнинг нисбатан устунлиги, Гассал таначаларининг структуравий қайта тузилиши ва деструкцияси, шунингдек, Ван-Гизон бўйича бўялганда аниқ кўринадиган сезиларли интерстициал ва периваскуляр фиброз ўзгаришлар қайд этилган.

Аниқланган морфологик ўзгаришлар тимуснинг чуқур функционал заифлашуvidан далолат беради, бу эса кучли иммунодепрессияга олиб келади ва ўлимга олиб келадиган вирусли инфекциянинг оғир, тарқалган кечишига ёрдам беради. Олинган маълумотлар янги туғилган чақалоқларда ассоциацияланган вирусли пневмонияларнинг патогенезини чуқурроқ тушуниш учун тимуснинг морфологик таҳлилининг аҳамиятини таъкидлайди.

Калит сўзлари: тимус; янги туғилган чақалоқлар; ассоциацияланган вирусли зотилжам; морфологик ўзгаришлар; аксидентал инволюция; пўстлок қавати; мия қавати; фиброз; Ван-Гизон усули; иммунодепрессия.

Введение. В последние годы вирусные пневмонии, встречающиеся в неонатальном периоде, остаются актуальной медико-социальной проблемой как одна из основных причин младенческой смертности [7,8]. Особенно вирусные инфекции, возникающие в последние месяцы беременности или в первые недели после рождения, оказывают серьезное влияние не только на дыхательную систему, но и на центральные органы иммунной системы [1-4, 9-12]. Среди таких органов ведущее место занимает вилочковая железа (тимус).

Тимус является центральным органом иммунной системы новорожденных и играет важную роль в дифференцировке, пролиферации Т-лимфоцитов и формировании иммунной толерантности [5-6,16]. Вирусные инфекции, особенно тяжелые вирусные пневмонии, приводят к функциональным и морфологическим изменениям в тимусе, усугубляя иммунодепрессивные состояния. Поэтому изучение патоморфологических изменений в тимусе новорожденных, умерших от вирусной пневмонии, имеет большое научное и практическое значение [13-15].

Цель работы: Выявление изменений в тимусе у детей, родившихся в срок и умерших в позднем неонатальном периоде от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии.

Материал и методы исследования: Материалам для анализа служили аутопсионный материалы умерших от 22 больных с диагнозом внутриутробная инфекция. Предметом объекты служили вилочковая железа. Препараты окрашены гематоксилин-эозином.

Результаты исследования: Проведен анализ изменений морфологии вилочковой железы у детей грудного возраста, умерших от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии. Микроскопический анализ результатов исследования выявил резкое нарушение нормальной дольковой архитектуры органа в тимусе новорожденных, умерших от вирусной пневмонии. В препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином, наблюдалось исчезновение четкой

морфологической границы между корковым и ядерным слоями, резкая редукция лимфоидной ткани и относительное преобладание эпителиального компонента. Это состояние свидетельствует о развитии акцидентальной инволюции тимуса. В корковом слое отмечено резкое снижение плотности тимоцитов. Морфометрический анализ показал, что плотность тимоцитов снизилась в среднем на 55-70% по сравнению с контрольной группой. Индекс толщины коркового слоя (ИМТ) в контрольной группе составил $0,62 \pm 0,04$, в то время как в исследуемой группе этот показатель снизился до $0,31 \pm 0,03$. Среди тимоцитов преобладали признаки апоптоза и некроза. Индекс апоптотических клеток в среднем составил 18-25%, тогда как в контрольной группе этот показатель не превышал 5-7%. Некротические изменения чаще локализовались в центральных отделах коркового слоя и проявлялись в виде эозинофильных, безъядерных масс. В эпителиально-ретикулярных клетках отмечались дистрофические изменения. Доля этих клеток в общем клеточном составе составила в среднем 22-28%, что примерно в 1,5 раза выше контрольных значений. В мозговом слое обнаружено изменение соотношения клеточного состава. Доля лимфоцитов снизилась в среднем до 30-35%, а доля эпителиального компонента увеличилась до 60%. Индекс соотношения коркового и ядерного слоев (ИПС) в контрольной группе составил $1,8 \pm 0,2$, в то время как в исследуемой группе этот показатель снизился до $0,9 \pm 0,1$.

В танцах Гассалья наблюдались признаки морфологической перестройки. Их количество увеличилось в среднем в 1,6-1,8 раза на площадь. Однако у 40-50% этих танцев выявлены признаки деструкции, нарушения концентрической структуры и центрального некроза.

В эпителиальных клетках коркового слоя преобладали случаи гидropической дистрофии, ядерного пикноза и кариорексиса. Индекс дистрофических изменений составил в среднем 35-42%, что достоверно выше, чем в контрольной группе. Выявлены нарушения микроциркуляции в обоих слоях тимуса. Наблюдалось расширение капилляров и венул, стаз крови и набухание эндотелиальных клеток. Индекс сосудистого стаза в среднем составил $0,48 \pm 0,05$, а в контрольной группе - $0,21 \pm 0,03$.

Морфологический и морфометрический анализ препаратов тимуса, окрашенных по методу Ван-Гизона, показал, что у новорожденных, умерших от вирусной пневмонии, преобладает патологическая перестройка соединительной ткани. Увеличение относительной площади коллагеновых волокон, формирование интерстициальных и периваскулярных элементов фиброза подтверждает развитие акцидентальных инволюционных процессов в тимусе. Выявлено расширение элементов соединительной ткани на фоне уменьшения объема лимфоидной ткани в корковом слое. Согласно морфометрическому анализу, относительная площадь коллагеновых волокон в среднем составила $18,4 \pm 2,1\%$, тогда как в контрольной группе этот показатель не превышал $6,2 \pm 1,0\%$ ($p < 0,05$). В корковом слое балл тяжести фиброза (по шкале 0-3) составил в среднем $2,1 \pm 0,3$ балла, что указывает на умеренно-тяжелую степень интерстициального и периваскулярного фиброза.

В мозговом слое более выражены компоненты соединительной ткани. Относительная площадь коллагеновых волокон в среднем составила $27,6 \pm 2,8\%$, тогда как в контрольной группе этот показатель был равен $9,4 \pm 1,3\%$ ($p < 0,01$). Балл тяжести фиброза в ядре составил в среднем $2,6 \pm 0,2$ балла. Фиброз часто носит диффузный характер, располагаясь вокруг ганглиев Гассалья и вдоль стенок сосудов.

Общий индекс фиброза (среднее значение площадей коллагена в корковом и мозговом слоях) составил $23,0 \pm 2,4\%$, что примерно в 3 раза выше, чем в контрольной группе. Этот показатель подтверждает формирование патологического доминирования соединительной ткани в тимусе.

Рис. 1. Микроскопическая картина тимуса при ассоциированной вирусной пневмонии.

Полученные результаты показывают, что у детей грудного возраста, умерших от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии, наблюдаются существенные изменения анатомо-морфологической структуры тимуса, который считается центральным органом иммунной системы. Эти изменения оказывают существенное влияние не только на морфологический уровень, но и на функциональные показатели иммунной системы. У детей грудного возраста, умерших от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии, макроскопические показатели не имеют значимых различий, однако на микроскопическом уровне отмечаются четкие морфологические нарушения. В частности, отмечено значительное снижение плотности лимфоцитов в корковом слое, уменьшение толщины паренхимы, уменьшение количества и структуры телец Гассалья. В мозговом слое наблюдаются усиление васкуляризации, появление инфильтратов и дистрофические изменения. Морфометрические данные показали уменьшение элементов лимфоидной ткани у детей с пневмонией. У младенцев, умерших от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии, в тимусе на фоне кислородной недостаточности происходили дальнейшие морфологические нарушения.

Уменьшение толщины коркового слоя, снижение плотности лимфоцитов, значительное уменьшение количества телец Гассалья и снижение корково-мозгового индекса свидетельствовали о серьёзном ограничении функциональной активности тимуса. Эти изменения могут свидетельствовать об утрате тимусом функции иммунного барьера и приводят к нарушению механизмов образования антигенов. Изменения плотности лимфоцитов и телец Гассалья

оценивались как основные морфологические показатели, приводящие к дальнейшему снижению активности иммунной системы.

2. рис. Соотношений структурных показателей тимуса при ассоциированной вирусной пневмонии.

У младенцев, умерших от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии, отмечено резкое уменьшение количества лимфоидных клеток в корковом слое, признаки их апоптоза и вакуолизации в цитоплазме. Отмечено уменьшение количества телец Гассалья, уменьшение их размеров и структурные нарушения. Эти изменения свидетельствовали о неспособности этих телец выполнять свои основные функции – селекцию и модуляцию Т-лимфоцитов. Обобщая полученные данные, можно сказать, что осложнение пневмонии асфиксией вызывает фундаментальные изменения морфологии тимуса, нарушает структуру лимфоидных элементов и эпителиальных ретикулоцитов, ослабляет иммунорегуляторные функции тимуса. Клинически эти изменения проявлялись снижением иммунитета, повышением восприимчивости к инфекциям и увеличением числа патологий в неонатальном периоде.

Вывод: таким образом, изучение морфологии тимуса у детей раннего возраста, умерших от ассоциированной вирусной внутриутробной пневмонии, имеет большое клиническое значение. Выявленные морфологические изменения в тимусе могут быть использованы в качестве его иммунологического биомаркера и играют важную роль в оценке прогноза неонатальных заболеваний.

Список литературы:

1. Абрамов С.С., Козлов В.К. Иммунная система новорождённых и её морфологические особенности. – М.: Медицина, 2015. – 256 с.
2. Авдеев С.Н., Чучалин А.Г. Вирусные пневмонии: клиника, диагностика и патогенез. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 312 с.
3. Айламазян Э.К., Кулаков В.И. Неонатология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 848 с.

4. Бочаров Е.Ф., Никитин В.А. Морфологические изменения тимуса при инфекционно-токсических состояниях у новорождённых // Архив патологии. – 2017. – Т. 79, № 4. – С. 25–31.
5. Воробьёв А.А., Быков В.Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. – М.: МИА, 2019. – 512 с.
6. Гайворонский И.В., Синельников Р.Д. Анатомия и морфология тимуса. – СПб.: СпецЛит, 2016. – 180 с.
7. Жданов К.В., Кулагин А.Д. Ассоциированные вирусные инфекции дыхательных путей у детей раннего возраста // Педиатрия. – 2019. – Т. 98, № 6. – С. 42–48.
8. Земсков А.М., Земскова В.А. Иммунопатология детского возраста. – М.: Медицина, 2014. – 304 с.
9. Коваленко Л.В., Охупкина И.В. Акцидентальная инволюция тимуса у новорождённых при тяжёлых инфекциях // Проблемы репродукции. – 2018. – № 3. – С. 68–73.
10. Кулаков В.И., Сухих Г.Т. Перинатальная патология: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 640 с.
11. Лобзин Ю.В., Скрипченко Н.В. Вирусные инфекции у детей. – СПб.: Фолиант, 2021. – 496 с.
12. Мельникова И.М., Туманова Е.Л. Морфометрическая оценка тимуса при вирусных инфекциях у новорождённых // Морфология. – 2020. – Т. 157, № 2. – С. 54–60.
13. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия. Т. 1. – М.: Медицина, 2016. – 624 с.
14. Румянцев А.Г., Масчан А.А. Иммунология детского возраста. – М.: Практика, 2018. – 432 с.
15. De Benedictis F.M., Bush A. Viral pneumonia in children: pathophysiology and immune response // Pediatric Pulmonology. – 2017. – Vol. 52, No. 6. – P. 783–790.
16. Zaitseva O.V., Baranov A.A. Thymus involution in neonatal viral infections // Journal of Pediatric Immunology. – 2019. – Vol. 11, No. 3. – P. 145–152.